

भारतीय और ईरानी शिक्षकों की अपने विश्वविद्यालय शैक्षिक वातावरण के प्रति धारणा का आकलन करना।

¹Shekhar Pathak and ²Dr. Shraddha Soni

¹Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India

²Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14050180>

Corresponding Author: Shekhar Pathak

सारांश

इस अध्ययन के उपकरणों में तीन पैमाने शामिल थे: 1-शारीरिक शिक्षा पर्यावरण सर्वेक्षण (हिल और हल्बर्ट, 2007) 2- पाठ्यक्रम अनुभव प्रश्नावली (सीईक्यू), (राम्सडेन, 1991) 3-संकाय संतुष्टि प्रश्नावली (सेराफिन, 1991) वैधता और विश्वसनीयता की गणना के बाद वितरित और विश्लेषण किया गया। परिणामों ने संकेत दिया: 1- भारतीय और ईरानी छात्रों की शैक्षिक वातावरण की धारणा के बीच महत्वपूर्ण अंतर है 2- भारतीय और ईरानी छात्रों की संतुष्टि के बीच महत्वपूर्ण अंतर 5- भारतीय और ईरानी छात्रों की शैक्षिक वातावरण की धारणा और उनकी संतुष्टि के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।

मूल शब्द: शिक्षा, वातावरण, शैक्षिक, संतुष्टि और भारतीय

प्रस्तावना

शिक्षक, जिसे स्कूल शिक्षक या औपचारिक रूप से शिक्षक भी कहा जाता है, वह व्यक्ति होता है जो शिक्षण के माध्यम से छात्रों को ज्ञान, योग्यता या सदगुण अर्जित करने में मदद करता है।

अनौपचारिक रूप से शिक्षक की भूमिका कोई भी व्यक्ति निभा सकता है (जैसे कि किसी सहकर्मी को कोई विशिष्ट कार्य करने का तरीका बताते समय)। कुछ देशों में, स्कूली आयु के युवाओं को पढ़ाना स्कूल या कॉलेज जैसी औपचारिक सेटिंग के बजाय अनौपचारिक सेटिंग में किया जा सकता है, जैसे कि परिवार के भीतर (होमस्कूलिंग)। कुछ अन्य व्यवसायों में शिक्षण की महत्वपूर्ण मात्रा शामिल हो सकती है (जैसे युवा कार्यकर्ता, पादरी)।

अधिकांश देशों में छात्रों को औपचारिक शिक्षा देने का काम आम तौर पर वेतनभोगी पेशेवर शिक्षकों द्वारा किया जाता

है। यह लेख उन लोगों पर केंद्रित है जो औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में दूसरों को पढ़ाने के लिए अपनी मुख्य भूमिका के रूप में कार्यरत हैं, जैसे कि किसी स्कूल या प्रारंभिक औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण के अन्य स्थान पर।

पर्यावरण शिक्षा (ईई) का तात्पर्य संगठित प्रयासों से है, जो यह सिखाते हैं कि प्राकृतिक वातावरण कैसे काम करता है, और विशेष रूप से, मनुष्य कैसे व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी रूप से जीने के लिए प्रबंधित कर सकता है। यह एक बहु-विषयक क्षेत्र है जो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, पारिस्थितिकी, पृथ्वी विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों को एकीकृत करता है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का कहना है कि समाज में प्रकृति के प्रति अंतर्निहित सम्मान पैदा करने और सार्वजनिक पर्यावरण

जागरूकता बढ़ाने में ईई महत्वपूर्ण है। यूनेस्को पर्यावरण की सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, असमानताओं को कम करने और सतत विकास के बीमा के माध्यम से सामाजिक जीवन की गुणवत्ता (क्यूओएल) के भविष्य के वैश्विक विकास की सुरक्षा में ईई की भूमिका पर जोर देता है।

साहित्य की समीक्षा

अराल, नेसे एट अल. (2017) हाई स्कूल के छात्रों में पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरण दृष्टिकोण के बीच संबंधों का एक अध्ययन। 3. 948-955. इस अध्ययन का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण दृष्टिकोण, आत्म-सम्मान और जीवन संतुष्टि के बीच संबंधों की जांच करना है। अध्ययन समूह में 323 प्रतिभागी शामिल हैं जो पब्लिक हाई स्कूल के छात्र हैं। हमारा अध्ययन स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित था। प्रतिभागियों में से 59% महिलाएं थीं और 41% प्रतिभागी पुरुष थे। हमने डेटा विश्लेषण के लिए स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का इस्तेमाल किया। परिणाम $X^2/df=1.768$; $GFI=0.82$; $CFI=0.94$; $RMSEA=0.05$; $SRMR=0.06$ थे। फिट की अच्छाई ने सबूत दिया कि परिकल्पित मॉडल स्थिर था। सभी अनुमानित पथ गुणांक महत्वपूर्ण थे। हमने पाया कि आत्म-सम्मान का पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पर्यावरणीय जागरूकता का पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

लुओ, रूई. (2024). सीखने के अनुभव और शिक्षक की नौकरी की संतुष्टि को आकार देने में शिक्षक-छात्र संबंधों का महत्व तेजी से पहचाना जा रहा है। यह शोधपत्र चीन के हुबेई में जियानिंग वोक्शनल टेक्निकल कॉलेज के अनूठे संदर्भ में इस घटना का अध्ययन करता है। कॉलेज की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो अधिकार के प्रति श्रद्धा और विकसित शैक्षणिक दृष्टिकोणों की विशेषता है, शिक्षक-छात्र अंतःक्रियाओं की गतिशीलता में जटिलता जोड़ती है। शिक्षकों और छात्रों सहित 50 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए एक गुणात्मक शोध डिजाइन इस जटिल संबंध पर प्रकाश डालता है। मुख्य निष्कर्ष बताते हैं कि सकारात्मक शिक्षक-छात्र अंतःक्रियाएं शिक्षक की नौकरी की संतुष्टि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। जो शिक्षक छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करते हैं और शिक्षण स्वायत्तता का आनंद लेते हैं, वे उच्च नौकरी संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं। व्यावसायिक विकास, मान्यता और समर्थन प्रणाली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अन्य शैक्षिक सेटिंग्स के साथ तुलना व्यावसायिक कॉलेजों की विशिष्ट विशेषताओं को उजागर

करती है, जैसे कि व्यावहारिक कौशल और छोटे वर्ग के आकार पर जोर, घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना और नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाना। शैक्षिक प्रथाओं के लिए निहितार्थ सकारात्मक शिक्षक-छात्र संबंधों को बढ़ावा देने, शिक्षण स्वायत्तता को संतुलित करने और शिक्षकों को पहचानने और उनका समर्थन करने के महत्व को रेखांकित करते हैं। सिफारिशों में मेंटरिंग प्रोग्राम, छात्र प्रतिक्रिया तंत्र और समावेशी कक्षा गतिविधियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नीतिगत विचार व्यावसायिक कॉलेजों को अनुकूल शिक्षण और सीखने का माहौल बनाने के लिए समर्थन देने की वकालत करते हैं।

नूरगालियेवा, सानिया एट अल. (2023). इस अध्ययन का उद्देश्य शिक्षकों के विचारों के अनुसार समग्र दृष्टिकोण से तकनीकी प्रभावकारिता और नौकरी की संतुष्टि के बारे में शिक्षकों की धारणाओं और उनके बीच संबंधों की जांच करना है। शोध के दायरे में, सुविधा नमूनाकरण विधि द्वारा कजाकिस्तान के केंद्रीय जिलों क्यज़िलोर्दा से चुने गए 293 शिक्षकों पर एक अध्ययन किया गया था। वांग, एर्टमर और न्यूबी (1999) द्वारा विकसित "प्रौद्योगिकी स्व-प्रभावकारिता" और "मिनेसोटा नौकरी संतुष्टि" पैमानों का उपयोग शिक्षकों की प्रौद्योगिकी के प्रति आत्म-प्रभावकारिता धारणाओं को मापने के लिए किया गया था। अध्ययन से पता चला कि शिक्षकों की आंतरिक नौकरी की संतुष्टि उच्च थी, बाहरी नौकरी की संतुष्टि, सामान्य नौकरी की संतुष्टि और तकनीकी क्षमता की धारणाएँ मध्यम थीं। शिक्षकों की नौकरी की संतुष्टि लिंग और पेशेवर वरिष्ठता के अनुसार भिन्न होती है। महिला शिक्षकों की आंतरिक नौकरी की संतुष्टि उच्च पाई गई; हालाँकि, यह निष्कर्ष निकाला गया कि जैसे-जैसे पेशेवर वरिष्ठता बढ़ती गई, बाहरी नौकरी की संतुष्टि भी बढ़ती गई। अध्ययन में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि बढ़ती वरिष्ठता के साथ शिक्षकों की तकनीकी प्रभावकारिता की धारणाएँ कम होती जाती हैं। इसके अलावा, पुरुष शिक्षकों की तकनीकी प्रभावकारिता की धारणाएँ उनकी महिला सहकर्मियों की तुलना में अधिक थीं। अंततः, अध्ययन में शिक्षकों की तकनीकी दक्षता और नौकरी की संतुष्टि के बीच महत्वपूर्ण संबंध पाया गया।

दमयंती, लीरा एट अल. (2019). कक्षा के माहौल और शैक्षणिक भावनाओं की धारणा की शैक्षिक संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों का एक ऐसा रिश्ता है जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इस अध्ययन का उद्देश्य बांडुंग शहर में जूनियर हाई स्कूल के छात्रों में कक्षा के सीखने के माहौल और शैक्षणिक भावनाओं की धारणा के

बीच संबंध की जांच करना है। 12-14 वर्ष की आयु के 81 उत्तरदाताओं के नमूने के साथ सहसंबंधी डिजाइन के साथ मात्रात्मक दृष्टिकोण के साथ अर्ध प्रयोगात्मक विधि का उपयोग करना, जिन्हें एक उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके चुना गया था। इस अध्ययन के उपकरणों में अकादमिक भावना प्रश्नावली (AEQ) और मेरी कक्षा सूची (MCI) शामिल थे, जिनका इंडोनेशियाई में अनुवाद किया गया था। पियर्सन उत्पाद क्षण का उपयोग करके डेटा विश्लेषण किया गया था। परिणामों ने प्रतिस्पर्धा के आयामों के बीच नकारात्मक शैक्षणिक भावनाओं के बीच सकारात्मक सहसंबंध और बांडुंग शहर में जूनियर हाई स्कूल के छात्रों में नकारात्मक शैक्षणिक भावनाओं के साथ संतुष्टि के आयामों के बीच नकारात्मक सहसंबंध दिखाया।

अज़री, मोहम्मद एट अल. (2017) उच्च शिक्षा में सीखने के माहौल और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के बीच संबंध। 96-117. इस अध्ययन ने सांख्यिकी शिक्षा में सीखने के माहौल की गुणवत्ता (भौतिक और मनोसामाजिक माहौल) और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं (छात्र आत्म-प्रभावकारिता और संतुष्टि) के बीच संबंधों की जांच की। लक्षित जनसंख्या डिप्लोमा स्तर, कंप्यूटर विज्ञान और गणित संकाय, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी MARA से कुल 380 छात्र हैं। क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग करके, 285 छात्रों को नमूने के रूप में चुना गया था। अध्ययन के उपकरण स्मार्ट क्लासरूम इन्वेंट्री SCI, साइंस लेबोरेटरी एनवायरनमेंट इन्वेंटरी PSLEI, कॉलेज और क्लासरूम एनवायरनमेंट इन्वेंटरी CCEI, कॉलेज के छात्रों के लिए सीखने की प्रश्नावली MSLQ के लिए प्रेरित रणनीतियों से सीखने और प्रदर्शन उप-स्केल, विज्ञान से संबंधित दृष्टिकोण का परीक्षण TOSRA इसके अलावा, अध्ययन ने पुष्टि की कि सीखने का माहौल आत्म-प्रभावकारिता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अंत में, अध्ययन के सैद्धांतिक और व्यावहारिक निहितार्थों के साथ-साथ भविष्य के शोध के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए गए और उन पर चर्चा की गई।

योजना और प्रक्रिया

इस अध्ययन में छात्रों और शिक्षकों के नमूने चुनने के लिए बहुस्तरीय नमूनाकरण का उपयोग किया गया था पुणे और शिराज विश्वविद्यालयों में। मल्टीस्टेज सैंपलिंग एक जटिल रूप है चुननेवाली मेडिकल जांच। क्लस्टर सैंपलिंग एक प्रकार का सैंपलिंग है जिसमें जनसंख्या को समूहों (या क्लस्टर) में विभाजित करना शामिल है। फिर, एक या अधिक क्लस्टर

यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं और चुने गए क्लस्टर के सभी लोगों का सैंपल लिया जाता है। सभी चयनित क्लस्टरों में सभी नमूना तत्वों का उपयोग करना निषेधात्मक रूप से महंगा या अनावश्यक हो सकता है। इन परिस्थितियों में, बहुस्तरीय क्लस्टर सैंपलिंग उपयोगी हो जाती है। चयनित क्लस्टरों में निहित सभी तत्वों का उपयोग करने के बजाय, शोधकर्ता प्रत्येक क्लस्टर से यादृच्छिक रूप से तत्वों का चयन करता है। क्लस्टर का निर्माण पहला चरण है। यह तय करना कि क्लस्टर के भीतर किन तत्वों का उपयोग करना है, दूसरा चरण है। तकनीक का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब जनसंख्या के सभी सदस्यों की पूरी सूची मौजूद नहीं होती है और अनुपयुक्त होती है। कुछ मामलों में, अंतिम नमूना तत्वों तक पहुँचने से पहले क्लस्टर चयन के कई स्तर लागू किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, द्वारा किए गए घरेलू सर्वेक्षण ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरोमहानगरीय क्षेत्रों को 'संग्रह जिलों' में विभाजित करके और इनमें से कुछ संग्रह जिलों (प्रथम चरण) का चयन करके शुरू करें। फिर चयनित संग्रह जिलों को ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक चयनित संग्रह जिले (द्वितीय चरण) के भीतर से ब्लॉक चुने जाते हैं। इसके बाद, प्रत्येक चयनित ब्लॉक के भीतर आवासों को सूचीबद्ध किया जाता है, और इनमें से कुछ आवासों का चयन किया जाता है (तिसरा चरण)। इस विधि से क्षेत्र में प्रत्येक आवास की सूची बनाना अनावश्यक हो जाता है और यह केवल चयनित ब्लॉकों के लिए आवश्यक होता है। दूरदराज के क्षेत्रों में, यात्रा आवश्यकताओं को कम करने के लिए, क्लस्टरिंग का एक अतिरिक्त चरण उपयोग किया जाता है। हालांकि क्लस्टर सैंपलिंग और स्तरीकृत प्रतिचयन कुछ सतही समानताएँ होने के बावजूद, वे मूलतः भिन्न हैं। स्तरीकृत नमूनाकरण में, सभी स्तरों से एक यादृच्छिक नमूना लिया जाता है, जबकि क्लस्टर नमूनाकरण में केवल चयनित क्लस्टरों का अध्ययन किया जाता है, या तो एकल या बहु-चरण में।

इस शोध के लिए पुणे विश्वविद्यालय से 382 छात्र और शिराज विश्वविद्यालय से 378 छात्र तथा पुणे विश्वविद्यालय से 322 शिक्षक और शिराज विश्वविद्यालय से 260 शिक्षकों का चयन किया गया है। भारतीय और ईरानी शिक्षकों और छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ नमूना आकार का चयन करने के लिए क्रेजसी और मॉर्गन के सूत्र का उपयोग किया गया है, शोध के कुल नमूना आकार में 1342 शिक्षक और छात्र शामिल हैं।

डेटा का विश्लेषण

इस उप शून्य परिकल्पना का परीक्षण भारतीय और ईरानी छात्रों की दीवारों की धारणा की तुलना करने के लिए स्वतंत्र टी-परीक्षण का उपयोग करके किया गया (तालिका 1)। टी-अनुपात पाया गया: दीवारों में भारतीय छात्रों का औसत स्कोर (एम: 3.03, एसडी: .71) और ईरानी छात्रों का औसत

स्कोर (एम: 2.87, एसडी: .86) जबकि परिणाम टी (-2.807) और सिग (पी) दिखाते हैं $=.005 < 0.05 = \alpha$. परिणाम ने संकेत दिया कि शून्य परिकल्पना 1-4 को अस्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को 95% विश्वास स्तर पर स्वीकार किया गया है।

तालिका 1: शैक्षिक वातावरण के बारे में भारतीय और ईरानी छात्रों की धारणा की तुलना

शैक्षिक वातावरण के चर	प्रसरण की समानता के लिए लेविन का परीक्षण		माध्य की समानता के लिए टी-परीक्षण			
	एफ	सिग.	टी	करना	सिग. (2-पूछ वाला)	औसत अंतर
सामान्य	.770	.380	.961	743	.337	.04541
जलवायु	3.598	.058	-1.338	743	.181	-.09010
शोर	14.770	.000	-1.136	743	.255	-.06483
छत और बिजली	15.811	.000	-.344	743	.731	-.02005
दीवारों	29.250	.000	-2.807	743	.005	-.16291

भारतीय और ईरानी छात्रों की संतुष्टि के बीच महत्वपूर्ण अंतर है (अच्छे शिक्षण, सामान्य कौशल, समय संतुष्टि, सीखने के संसाधन, उचित मूल्यांकन और उचित कार्य के बारे में 16 उप परिकल्पनाएं शामिल हैं)

इस उप शून्य परिकल्पना का परीक्षण भारतीय और ईरानी छात्रों की उचित कार्यभार की संतुष्टि की तुलना करने के लिए स्वतंत्र टी-परीक्षण का उपयोग करके किया गया (तालिका 2)। टी-अनुपात पाया गया: भारतीय छात्रों के

उचित कार्यभार की संतुष्टि का औसत स्कोर (एम: 2.87, एसडी: 1.006) और ईरानी छात्रों का औसत स्कोर (एम: 2.76, एसडी: .99) जबकि परिणाम टी (-1.500) और सिग (पी) = .134 > 0.05 = α दिखाते हैं। परिणाम ने संकेत दिया कि शून्य परिकल्पना 2-6 को स्वीकार किया जाता है और वैकल्पिक परिकल्पना को 95% विश्वास स्तर पर खारिज कर दिया जाता है।

तालिका 2: भारतीय और ईरानी छात्रों की संतुष्टि की तुलना स्वतंत्र नमूना परीक्षण

	प्रसरण की समानता के लिए लेविन का परीक्षण		माध्य की समानता के लिए टी-परीक्षण			
	एफ	सिग.	टी	डीएफ	सिग. (2-पूछ वाला)	औसत अंतर
अच्छा शिक्षण	10.403	.001	-3.474	743	.001	-.19971
सामान्य कौशल	15.853	.000	-2.498	743	.012	-.14063
पुर्ण संतुष्टि	.162	.687	-1.187	743	.236	-.08883
सीखने के संसाधन	.275	.600	-1.513	743	.131	-.10871
उचित मूल्यांकन	.269	.604	-1.863	743	.063	-.13175
उचित कार्य भार	.000	.988	-1.500	743	.134	-.11010

चित्र 1: भारतीय और ईरानी छात्रों में संतुष्टि के चरों की तुलना

समग्र संतुष्टि के बारे में शून्य परिकल्पना का परीक्षण वन वे एनोवा का उपयोग करके किया गया था, ताकि छात्रों की समग्र संतुष्टि की तुलना उनके सामान्य वातावरण की गुणवत्ता की धारणा के आधार पर की जा सके (तालिका 3)। F-अनुपात पाया गया: कम संतुष्ट भारतीय छात्रों में समग्र संतुष्टि का औसत स्कोर (M: 2.89, SD: 1.07) मध्यम संतुष्ट भारतीय छात्रों में समग्र संतुष्टि का औसत स्कोर

(M: 2.95, SD: .98) और उच्च संतुष्ट भारतीय छात्रों में समग्र संतुष्टि का औसत स्कोर (M: 2.84, SD: 1.03) जबकि परिणाम F (.41) और सिग (p) =.66>0.05= α दिखाते हैं। परिणाम ने संकेत दिया कि, शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है और वैकल्पिक परिकल्पना को 95% विश्वास स्तर पर अस्वीकार कर दिया जाता है।

तालिका 3: वन वे एनोवा- सामान्य पर्यावरण गुणवत्ता की उनकी धारणा के आधार पर भारतीय छात्रों की संतुष्टि की तुलना

संतुष्टि	जोड़ का वर्ग	डीएफ	वर्ग मतलब	एफ	सिग.	
अच्छा शिक्षण	समूहों के बीच	.460	2	.230	.409	.664
	समूहों के भीतर	211.670	377	.561		
	कुल	212.130	379			
सामान्य कौशल	समूहों के बीच	.432	2	.216	.419	.658
	समूहों के भीतर	194.607	377	.516		
	कुल	195.039	379			
उचित कार्य भार	समूहों के बीच	.434	2	.217	.213	.808
	समूहों के भीतर	383.715	377	1.018		
	कुल	384.149	379			
उचित मूल्यांकन	समूहों के बीच	.444	2	.222	.236	.790

	समूहों के भीतर	354.181	377	.939		
	कुल	354.625	379			
सीखने के संसाधन	समूहों के बीच	1.127	2	.564	.592	.554
	समूहों के भीतर	359.148	377	.953		
	कुल	360.275	379			
पूर्ण संतुष्टि	समूहों के बीच	.876	2	.438	.412	.663
	समूहों के भीतर	400.907	377	1.063		
	कुल	401.783	379			

निष्कर्ष

भारतीय शिक्षकों की नौकरी की संतुष्टि के लिए शैक्षिक वातावरण की धारणा के लिए, सभी शैक्षिक वातावरण कारकों के पास सकारात्मक गुणांक (सामान्य, जलवायु, शोर, छत और दीवारें) हैं। हालांकि, पाँच में से केवल तीन गुणांक (सामान्य, जलवायु और छत) सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। ईरानी शिक्षकों की नौकरी की संतुष्टि के लिए शैक्षिक वातावरण की धारणा के लिए, सभी शैक्षिक वातावरण कारकों के पास सकारात्मक गुणांक (सामान्य, जलवायु, शोर, छत और दीवारें) हैं। हालांकि, पाँच में से केवल दो गुणांक (छत और दीवारें) सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं।

संदर्भ

- विदिक टी, ओज़ानिक एम. शिक्षक सहायता और प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के जीवन और स्कूल संतुष्टि के बीच संबंध। जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइंसेस एंड साइकोलॉजी। 2024;XIII(LXXV):82-94। 10.51865/JESP.2023.2.07
- कांगस एम, सिकलेंडर पी, रैंडोल्फ जे. शिक्षकों की सहभागिता और छात्रों की संतुष्टि एक चंचल शिक्षण वातावरण के साथ। शिक्षण और शिक्षक शिक्षा। 2017;63:274-284। 10.1016/j.tate.2016.12.018
- लेई झ. विश्वविद्यालयों में दोहरे कारकों के प्रभाव के तहत शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंधों की संतुष्टि पर अध्ययन - चीन में सात विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच अनुभवजन्य सर्वेक्षण का एक केस स्टडी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज। 2010;2:116-124। 10.5539/ijps.v2n1p116
- मैरिनेट बी, हुई जे. स्कूल का माहौल और शिक्षकों की नौकरी से संतुष्टि। यूरोपियन जर्नल ऑफ एजुकेशन स्टडीज। 2021;8:17-25। 10.46827/ejes.v8i7.3799
- अरल एन, बयाराम एन, चेलिक सी. हाई स्कूल के छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरण

दृष्टिकोण के बीच संबंधों का एक अध्ययन। 2017;3:948-955

- चोई य-ज, ली म-ना. एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शिक्षण नौकरियों से संतुष्टि के निर्धारकों पर एक अध्ययन - शिक्षक प्रभावकारिता, शैक्षिक वातावरण और साथी शिक्षकों के चर पर ध्यान केंद्रित करना। एशिया-प्रशांत जर्नल ऑफ कन्वर्जेंट रिसर्च इंटरचेंज। 2023;9:279-290। 10.47116/apjcri.2023.05.24
- लुओ र. हुबेई, चीन में एक व्यावसायिक कॉलेज में शिक्षकों की नौकरी की संतुष्टि पर शिक्षक-छात्र संबंधों का प्रभाव। पैसिफिक इंटरनेशनल जर्नल। 2024;6:71-75। 10.55014/pij.v6i4.478
- नूरगालियेवा एस, इज़तलेउवा झ, मैगेलिडियेवा श, जुसुपोवा झ, सदुकास जी, ओमारोवा जी. शिक्षकों की नौकरी की संतुष्टि और तकनीकी दक्षताओं के बीच संबंधों की जांच करना। गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 2023;11:898-912। 10.46328/ijemst.3375
- दमयंती एल, अवलिया आर, मिस्बाक आई. कक्षा शिक्षण वातावरण की धारणा और छात्र शैक्षणिक भावनाओं के बीच संबंध। जर्नल परामर्श और अध्ययन। 2019;7:104-110। 10.29210/135900
- अज़री एम, मलिक ए, अदनान एम, सोबरी एन, रहमान ए, गज़ाली जे. उच्च शिक्षा में शिक्षण वातावरण और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के बीच संबंध। 2017;96-117

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.